

RENDA PER CAPITA COMO BARREIRA DE ACESSO ADMINISTRATIVO AO BPC: um ensaio crítico à luz da constituição e da legislação brasileira

Thales Caldoncelli Nogueira¹
Cristhiano Alessi Rabelo Marinho²

RESUMO

Este estudo analisa a adequação do critério legal de renda per capita igual ou inferior a 1/4 do salário-mínimo, atualmente exigido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para aferição da vulnerabilidade social de pessoas idosas e com deficiência. Questiona-se se tal parâmetro é eficaz para representar a condição real de vulnerabilidade, conforme previsto na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional. Os objetivos centram-se na análise do fundamento constitucional e legislativo do Benefício de Prestação Continuada (BPC), especialmente à luz do art. 203, inciso V, da Constituição, na avaliação da compatibilidade do critério de renda com os princípios da dignidade da pessoa humana, isonomia e proteção social; e na crítica à rigidez com que o INSS aplica esse critério. A metodologia adotada é a pesquisa bibliográfica, com análise de documentação indireta. Os resultados indicam que o modelo atual, centrado exclusivamente na renda, é insuficiente e reducionista, pois ignora fatores sociais, econômicos e contextuais que influenciam a vulnerabilidade. Conclui-se pela necessidade de reformulação administrativa do critério de elegibilidade ao BPC, com a adoção de parâmetros mais abrangentes e sensíveis à complexidade das situações vivenciadas por idosos e pessoas com deficiência, em consonância com os preceitos constitucionais de proteção social e promoção da dignidade humana.

PALAVRAS-CHAVE: benefício de prestação continuada; renda per capita; dignidade da pessoa humana; mínimo existencial.

ABSTRACT

This study analyzes the adequacy of the legal criterion of per capita income equal to or less than 1/4 of the minimum wage, currently required by the National Institute of Social Security (INSS), to assess the social vulnerability of elderly people and people with disabilities. It questions whether this parameter effectively represents the true state of vulnerability, as provided for in the Federal Constitution and subconstitutional legislation. The objectives focus on analyzing the constitutional and legislative basis of the Continuous Benefit Payment (BPC), particularly in light of Article 203, Section V, of the Constitution; assessing the compatibility of the income criterion with the principles of human dignity, equality, and social protection; and criticizing the rigidity with which the INSS applies this criterion. The methodology adopted is bibliographic research, with analysis of indirect documentation. The results indicate that the current model, focused exclusively on income, is insufficient and reductionist, as it ignores social, economic, and contextual factors that influence vulnerability. It is concluded that there is a need for administrative reformulation of the BPC eligibility criteria, with the adoption of more comprehensive parameters that are sensitive to the complexity of the situations experienced by the elderly and people with

¹ Graduando em Direito na Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce (Fadivale).

² Mestre em Linguística Aplicada - Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo/RS. Professor na Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce. e-mail: Cristhiano_marinho@hotmail.com.

disabilities, in line with the constitutional precepts of social protection and the promotion of human dignity.

KEYWORDS: continuous payment benefit; per capita income; dignity of the human person; existential minimum.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO. 2 FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS E LEGISLATIVOS DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA: DIGNIDADE, INCLUSÃO E DEVER ESTATAL. 3 O CRITÉRIO ECONÔMICO DO BPC EM XEQUE: JURISPRUDÊNCIA, LEGISLAÇÃO RECENTE E OS PRINCÍPIOS DA ORDEM SOCIAL. 4 O MÍNIMO EXISTENCIAL E A SUPERAÇÃO DO CRITÉRIO ADMINISTRATIVO PURAMENTE ECONÔMICO NA CONCESSÃO DO BPC. 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS. REFERÊNCIAS.

1 INTRODUÇÃO

O Benefício de Prestação Continuada (BPC), previsto no art. 203, inciso V, da Constituição Federal e regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº 8.742/1993), constitui um instrumento de proteção social voltado a assegurar um salário-mínimo mensal à pessoa idosa ou à pessoa com deficiência que não possua meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Entre os requisitos para a concessão, destaca-se a exigência de renda familiar per capita igual ou inferior a 1/4 do salário-mínimo, parâmetro que há décadas norteia a elegibilidade do benefício.

Todavia, a rigidez desse critério econômico tem suscitado amplos debates na doutrina, na jurisprudência e no âmbito legislativo, especialmente quanto à sua adequação para aferir a real situação de vulnerabilidade social dos requerentes. Nesse contexto, formula-se o seguinte problema de pesquisa: o critério legal de rendimento per capita igual ou inferior a 1/4 do salário-mínimo, atualmente considerado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), é adequado para refletir a real condição de vulnerabilidade social das pessoas idosas e com deficiência requerentes do BPC, à luz da Constituição Federal e da legislação infraconstitucional?

Parte-se da hipótese de que a existência de precedentes jurisprudenciais, propostas legislativas em trâmite — como o Projeto de Lei nº 254/2023 — e recentes flexibilizações normativas, como a possibilidade de dedução de gastos com saúde na composição da renda familiar, revela a inadequação do critério de renda

per capita previsto na Lei Orgânica da Assistência Social e que vem sendo considerado pelo INSS, evidenciando a necessidade de sua revisão para garantir efetividade ao direito de acesso ao Benefício de Prestação Continuada por pessoas idosas e com deficiência em situação de vulnerabilidade social.

Dados oficiais reforçam essa hipótese. Segundo a Nota Técnica nº 25 da Fundação Joaquim Nabuco, o número de beneficiários do BPC passou de 2,06 milhões em 2004 para 5,71 milhões em 2023, representando apenas 2,81% da população brasileira. Tal percentual é significativamente inferior à parcela da população que vive em situação de pobreza ou vulnerabilidade social, o que evidencia que o acesso ao benefício, sobretudo o administrativo, permanece restrito e excludente (Silveira; Medeiros, 2024).

Além disso, conforme o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), o valor do salário-mínimo necessário para garantir uma vida digna no Brasil, considerando uma família de dois adultos e duas crianças, era de aproximadamente R\$ 7.600,00 em abril de 2025, enquanto o salário-mínimo oficial é apenas R\$ 1.518,00. Isso demonstra que o critério de renda familiar ainda considerado pela autarquia previdenciária de 1/4 do salário-mínimo — cerca de R\$ 379,50 por pessoa — é absurdamente insuficiente para refletir a realidade socioeconômica dos requerentes, sobretudo diante do elevado custo de vida (SINTPQ, 2025).

Este estudo tem como objetivo avaliar se o critério de renda per capita de 1/4 do salário-mínimo é adequado para refletir a real condição de vulnerabilidade social das pessoas idosas e com deficiência, à luz da Constituição Federal e da legislação infraconstitucional. Como objetivos específicos, busca-se: a) analisar o fundamento constitucional e legislativo do Benefício de Prestação Continuada, especialmente à luz do art. 203, inciso V, da Constituição Federal; b) avaliar a compatibilidade do critério econômico de renda igual ou inferior a 1/4 do salário-mínimo com os princípios da garantia da dignidade humana, da isonomia e da proteção social; e c) refletir criticamente sobre a aplicação rígida do critério de renda pelo INSS, destacando a ausência de alternativas de aferição da vulnerabilidade social que considerem de forma mais abrangente a realidade das pessoas idosas e com deficiência no Brasil.

A presente pesquisa justifica-se pela relevância social, jurídica e política da discussão acerca dos critérios de elegibilidade do BPC, especialmente no que se

refere à exigência de renda familiar per capita igual ou inferior a 1/4 do salário-mínimo pela autarquia previdenciária. Embora o critério de renda per capita de 1/4 do salário-mínimo tenha sido adotado há décadas, ele se mostra insuficiente para refletir adequadamente a situação de vulnerabilidade das pessoas com deficiência e idosas no Brasil.

Metodologicamente, adota-se documental indireta, por meio da pesquisa bibliográfica com abordagem dedutiva. O artigo organiza-se em três seções: a primeira examina os fundamentos constitucionais e legislativos do BPC; a segunda analisa a forma como o critério econômico tem sido considerado pela jurisprudência e discute recentes alterações legislativas voltadas à flexibilização das análises administrativas dos requerimentos, em observância aos princípios da ordem social; e a terceira relaciona o conceito de Mínimo Existencial à necessidade de superação do critério puramente econômico na concessão administrativa do benefício.

Conclui-se, desde já, que é necessária a reformulação do critério de elegibilidade ao BPC, adotando-se parâmetros mais abrangentes e sensíveis à complexidade das situações vivenciadas por idosos e pessoas com deficiência, em consonância com os preceitos constitucionais de proteção social e promoção da dignidade humana.

2 FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS E LEGISLATIVOS DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA: DIGNIDADE, INCLUSÃO E DEVER ESTATAL

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um direito assistencial assegurado no artigo 203, inciso V, da Constituição Federal de 1988, que dispõe ser dever do Estado garantir a assistência aos desamparados, “independentemente de contribuição à seguridade social” (Brasil, 1988). Esse benefício tem por destinatários as pessoas idosas com idade igual ou superior a 65 anos e as pessoas com deficiência de qualquer idade, desde que comprovem situação de baixa renda.

A regulamentação do BPC está prevista na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) – Lei nº 8.742/1993. Em seu artigo 20, a LOAS estabelece que o benefício consiste no pagamento mensal de um salário-mínimo à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais, que comprovem não possuir meios para o provimento da manutenção própria e nem de tê-la provida por sua família. Trata-se, portanto, de um benefício não contributivo, voltado à garantia do mínimo

existencial, da dignidade da pessoa humana e da inclusão social de grupos historicamente marginalizados.

O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família (Brasil, 1993).

Nas palavras de Goes (2024, p. 599), “Além de ser um direito do cidadão, a assistência social é um dever do Estado. Assim, não se trata de favor, filantropia ou caridade, mas de um dever por parte do Estado”. Assim, o BPC é expressão do princípio da solidariedade e da função social do Estado, em especial nos moldes do artigo 1º, inciso III, e do artigo 6º da Constituição, que elevam a dignidade da pessoa humana e os direitos sociais ao patamar de fundamentos da República.

O Estatuto da Pessoa Idosa, norma de aplicação especial e complementar à Constituição, reafirma o direito dos maiores de 65 anos à assistência social, nos moldes do BPC. O art. 34 do Estatuto expressamente determina:

Às pessoas idosas, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, que não possuam meios de prover à própria subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de 1(um) salário mínimo, nos termos da Loas (Brasil, 2003).

Além disso, o Estatuto impõe ao Estado o dever de promover políticas públicas voltadas ao bem-estar da pessoa idosa, pautadas no princípio da prioridade absoluta (art. 3º), o que reforça a necessidade de interpretar o acesso ao BPC de forma ampliada, evitando barreiras formais como o critério de renda inflexível.

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI) também fortalece a proteção jurídica da pessoa com deficiência no acesso à assistência social. O art. 40 da LBI assegura que a pessoa com deficiência tem direito à assistência social, prestada pelo Estado, por meio da garantia de benefício mensal de 1(um) salário-mínimo, com vistas à redução da vulnerabilidade social (Brasil, 2015).

Nesse contexto, há de se notar que a concessão do BPC não pode estar condicionada a impedimentos excessivos, vedando entraves desproporcionais ou incompatíveis com a realidade das pessoas com deficiência.

A Constituição Federal de 1988, art. 3º, I, consagra a solidariedade como fundamento da República Federativa do Brasil, orientando a atuação estatal no sentido da promoção do bem comum e da justiça social. No âmbito da assistência social, esse princípio ganha concretude por meio de políticas públicas voltadas à proteção dos grupos mais vulneráveis, como é o caso do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Trata-se de um dever do Estado assegurar um patamar mínimo de dignidade às pessoas idosas e com deficiência que não disponham de meios próprios de subsistência ou de tê-la provida por sua família. Ademais, o princípio da inclusão social, igualmente constitucional, reforça a necessidade de garantir o acesso equitativo aos direitos fundamentais e às oportunidades, independentemente das limitações econômicas ou físicas dos indivíduos.

Portanto, o BPC integra o conceito de mínimo existencial, entendido como o conjunto de condições básicas para a vida com dignidade. Como destacam Sarlet, Marinoni, Mitidiero (2025, p. 242):

[...] embora não se possa, em regra, admitir um direito subjetivo à erradicação da pobreza atribuído a algum indivíduo em particular (o que não afasta um direito fundamental ao mínimo existencial do indivíduo, ou mesmo de um direito a assistência social), os Poderes Públicos estão positivamente vinculados a encetar passos concretos, na esfera de suas competências e atribuições, na direção da realização dos objetivos constitucionalmente estabelecidos, ainda que a CF não disponha exatamente sobre os modos de realização de tais objetivos.

Assim, a interpretação restritiva do critério de renda per capita representa não apenas uma afronta à justiça social, mas também uma violação do núcleo essencial de direitos fundamentais, especialmente o direito à existência digna, à saúde, à alimentação e à convivência familiar.

3 O CRITÉRIO ECONÔMICO DO BPC EM XEQUE: JURISPRUDÊNCIA, LEGISLAÇÃO RECENTE E OS PRINCÍPIOS DA ORDEM SOCIAL

O critério de renda familiar per capita igual ou inferior a 1/4 do salário-mínimo (hoje, R\$ 379,50 em valores de 2025) foi adotado como parâmetro objetivo para mensurar a situação de miserabilidade. No entanto, ao longo do tempo, esse requisito passou a ser objeto de críticas por parte da doutrina, da jurisprudência e de

diversos órgãos públicos, por se mostrar excessivamente rígido e desconectado da realidade socioeconômica brasileira.

Em muitos casos, famílias com renda levemente superior ao limite legal enfrentam condições de vida equivalentes — ou até piores — do que aquelas dentro do critério, especialmente quando enfrentam gastos permanentes com medicamentos, transporte, alimentação especial ou cuidado com dependentes.

Essa problemática foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 567.985/MT, com repercussão geral reconhecida (Tema 312), ocasião em que se firmou a tese de que o critério de renda previsto no §3º do art. 20 da Lei nº 8.742/1993 (LOAS) não pode ser aplicado de forma absoluta ou exclusiva para aferição da situação de pobreza extrema. Na mesma decisão, também foi declarada a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 34 do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), por entender que o legislador incorreu em grande equívoco ao não possibilitar a exclusão da renda mensal de pessoa idosa ou com deficiência integrante do grupo familiar titular de Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência e de Benefício Previdenciário no valor de um salário-mínimo. Portanto, entendeu-se que tais dispositivos violam os princípios da dignidade e do direito fundamental à assistência social.

No julgamento do Recurso Extraordinário em referência, o Supremo Tribunal Federal enfatizou que a análise da situação de vulnerabilidade social deve ser realizada de forma ampla, contextualizada e pautada no princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, admitiu-se expressamente a consideração de outros elementos probatórios além da renda per capita, tais como as condições de moradia, despesas com medicamentos e outros encargos essenciais à subsistência.

Ademais, o STF reiterou que, embora a renda familiar per capita continue sendo um critério objetivo, não deve ser aplicada de forma rígida ou exclusiva, cabendo ao julgador, no caso concreto, avaliar a composição do grupo familiar e a efetiva condição socioeconômica do requerente, com vistas a evitar a exclusão de pessoas que, embora não se enquadrem formalmente no critério legal, se encontram em evidente situação de necessidade (Brasil, 2013).

Esse entendimento proferido no Recurso Extraordinário 567.985/MT (Tema 312) tem sido reafirmado em diversos julgamentos posteriores no âmbito da Suprema Corte, como demonstram as ementas a seguir:

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA – IDOSO – RENDA FAMILIAR – INCONSTITUCIONALIDADE. O Tribunal, nos Recursos Extraordinários nºs 567.985/MT e 580.963/PR, contra o meu voto, no que conferi aos preceitos interpretação conforme a Constituição Federal, abrindo margem à demonstração da hipossuficiência, foi além e concluiu pela inconstitucionalidade dos artigos 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93 e 34, parágrafo único, da Lei nº 10.741/03”. Brasil, STF, AI 477976 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 17 set. 2013, DJe 25 out. 2013 (Brasil, 2013).

Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Lei 8.742/93. Art. 20, § 3º. Renda Familiar Mensal per capita inferior a ¼ do salário-mínimo. Alteração para ½ salário-mínimo. Repercussão geral reconhecida. RE-RG 567.985.

Embargos de declaração acolhidos para reconhecer a omissão.

Recurso extraordinário devolvido ao tribunal de origem, com base no disposto no art. 543-B do CPC.” Brasil, STF, RE 461722 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10 ago. 2010, DJe 27 ago. 2010 (Brasil, 2010).

No âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), por exemplo, foi mantido o restabelecimento do BPC a uma pessoa com deficiência cuja família possuía renda superior ao limite legal imposto, proveniente dos rendimentos do pai — oriundos de aposentadoria no valor de R\$ 1.457,43 (mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos), à época, e de atividades como autônomo em uma bicicletaria, que geravam cerca de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais. Apesar disso, a família enfrentava elevadas despesas médicas, o que motivou a concessão judicial do benefício.

A decisão fundamentou-se nos princípios do valor da dignidade e da isonomia, reconhecendo que a renda disponível era insuficiente para atender às necessidades básicas do núcleo familiar. Ademais, foi excluído do cálculo da renda per capita familiar o valor da aposentadoria auferida pelo pai, por este ser idoso com mais de 65 anos de idade. De acordo com o tribunal, há entendimento consolidado de que o valor recebido por idoso com 65 anos ou mais, a título de benefício previdenciário, não deve ser computado para fins de aferição da renda familiar no âmbito do BPC.

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. BPC/LOAS. RENDA PER CAPITA. SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL. LEI Nº 8.742/93. 1. O direito ao benefício assistencial pressupõe o preenchimento dos seguintes requisitos: a) condição de deficiente (incapacidade para o trabalho e para a vida independente, de acordo com a redação original do artigo 20 da LOAS, ou impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, conforme redação atual do referido dispositivo) ou idoso (neste caso, considerando-se, desde 1º de janeiro de 2004, a idade de 65 anos); e b) situação de risco social (estado

de miserabilidade, hipossuficiência econômica ou situação de desamparo) da parte autora e de sua família. 2. Os parágrafos 11 e 11-A do artigo 20 da LOAS prevêem a utilização de outros elementos probatórios para aferir a miserabilidade do grupo familiar, e, ainda, a ampliação do limite legal da renda per capita familiar para até 1/2 (meio) salário-mínimo, hipótese dos autos. 3. Atendidos os requisitos legais definidos pela Lei n.º 8.742/93, deve ser reconhecido o direito da parte autora ao restabelecimento do benefício assistencial de prestação continuada previsto no artigo 203, inciso V, da Constituição Federal, desde a DCB. 4. Por se tratar de benefício assistencial, que não tem natureza previdenciária, a correção monetária deverá ser feita de acordo com o IPCA-E, como ressalvado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 905. A partir de 09/12/2021, para fins de atualização monetária e juros de mora, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente. 5. Concedida a imediata tutela antecipada. Seu deferimento sustenta-se na eficácia mandamental dos provimentos fundados no artigo 461 do CPC/73 e nos artigos 497, 536 e parágrafos e 537 do CPC/15. 6. Sucumbência recursal. Diante do não acolhimento do apelo do INSS, são majorados os honorários advocatícios de 10% sobre a base de cálculo fixada na sentença para 15%, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Brasil, TRF4, AC 5013148-21.2022.4.04.7001, Décima Turma, Relatora Cláudia Cristina Cristofani, juntado aos autos em 11/05/2023 (Brasil, 2023).

Outro exemplo relevante é o julgado do TRF-5, em que uma requerente teve o benefício reconhecido após óbito, mesmo com renda per capita familiar superior ao limite. O tribunal condenou o INSS ao pagamento das parcelas do BPC aos dependentes da demandante, compreendidas desde a data do requerimento do benefício até o seu falecimento, com a devida compensação dos valores já pagos a título de tutela de urgência estabelecida em sentença. Os altos gastos com medicamentos, alimentação e plano de saúde, levaram o TRF – 5 ao entendimento de que tais despesas comprometiam substancialmente o orçamento familiar, configurando situação de vulnerabilidade:

Ementa: RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ASSISTÊNCIA SOCIAL. PEDIDO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC. ART. 203, INC. V DA CF E ART. 20 DA LEI Nº 8.742/1993. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO. MISERABILIDADE. AFERIÇÃO NO CASO CONCRETO. ENTENDIMENTO STF E STJ. VULNERABILIDADE SOCIAL CARACTERIZADA. FALECIMENTO DO TITULAR DO BENEFÍCIO. PARCELAS DEVIDAS ATÉ A DATA DO ÓBITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. Brasil, TRF5, Recurso Inominado 0521635-84.2019.4.05.8100, Terceira Turma, Rel. Des. André Dias Fernandes, julgado em 08/09/2020 (Brasil, 2020).

À luz do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 567.985/MT, constata-se que nem mesmo o

critério de 1/2 salário-mínimo pode ser considerado absoluto para fins de aferição da Situação de vulnerabilidade socioeconômica no acesso ao BPC, o que torna ainda mais evidente a inadequação e defasagem do limite de 1/4 do salário-mínimo atualmente vigente e que vem sendo aplicado com rigidez pelo INSS. Diante dessa constatação, revela-se imprescindível a atuação do Poder Legislativo no sentido de regulamentar com urgência critérios mais compatíveis com a realidade socioeconômica da população vulnerável, conforme já autorizado pela Lei nº 14.176, de 22 de junho de 2021, que alterou a Lei nº 8.742/1993 (LOAS). Tal norma previu, expressamente, ao incluir o parágrafo 11-A no art. 20 da LOAS, a possibilidade de que, por meio de regulamento, o limite de renda mensal per capita familiar seja ampliado para até $\frac{1}{2}$ salário-mínimo, observados critérios adicionais de vulnerabilidade (Brasil, 2021).

Ainda sob a perspectiva legislativa, além da já mencionada Lei nº 14.176/2021, outras alterações normativas recentes evidenciam a necessidade de revisão dos parâmetros para aferição da situação de miserabilidade no contexto do BPC. A Lei nº 13.146/2015, ao inserir o §11 no art. 20 da LOAS, passou a autorizar a consideração de outros elementos probatórios da condição de vulnerabilidade do grupo familiar, desde que regulamentados (Brasil, 2015).

Outra medida relevante foi a modificação promovida pela própria Lei nº 14.176/2021, que incluiu o parágrafo 3º no art. 20 da LOAS e corrigiu uma lacuna normativa ao incluir a possibilidade de concessão do BPC também para quem possui renda per capita igual a 1/4 do salário-mínimo, e não apenas inferior (Brasil, 2021). A alteração visou sanar a exclusão de diversos requerentes que, embora se encontrassem em situação de extrema necessidade, eram indeferidos por atingirem exatamente o limite do novo critério legal. É notório que significativa parcela da população brasileira, incluindo beneficiários do INSS e trabalhadores, vive com um salário-mínimo mensal. Em situações como a de uma família composta por quatro membros, onde apenas um recebe um salário-mínimo (por exemplo, via aposentadoria), um requerente do BPC – pessoa com deficiência ou idosa – era automaticamente excluído do benefício sob o critério anterior, ainda que sua condição socioeconômica real demonstrasse vulnerabilidade.

No tocante à ampliação do critério objetivo, a inclusão do §11-A pela Lei nº 14.176/2021 prevê, em caráter excepcional e mediante regulamento, a possibilidade de elevar o limite de renda per capita para até 1/2 salário-mínimo (Brasil, 2021).

Contudo, a ausência de regulamentação específica por decreto tem transferido à via judicial a responsabilidade por avaliar a situação concreta dos requerentes, o que compromete a efetividade do benefício e agrava a insegurança jurídica.

Em complemento, a referida norma incluiu o art. 20-B na LOAS, detalhando os elementos probatórios complementares passíveis de consideração na análise da condição de estado de carência. Nesse cenário, a comprovação do comprometimento do orçamento do núcleo familiar por meio de gastos com tratamentos de saúde, fraldas, alimentação especial e com medicamentos necessários para preservação da saúde da pessoa idosa e com deficiência, desde que não disponibilizados gratuitamente pelo SUS, passou a servir como prova para dedução da renda familiar bruta (Brasil, 2021).

Para viabilizar a aplicação prática dessas disposições, foi editada a Portaria Conjunta MC/MTP/INSS nº 14/2021, a qual estabelece os procedimentos administrativos para dedução dos gastos na apuração da renda familiar, definindo ainda os valores dedutíveis por categoria e autorizando sua revisão periódica.

Ademais, como já mencionado, o julgamento do Recurso Extraordinário nº 567.985/MT, com repercussão geral reconhecida (Tema 312), declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 34 do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), por entender que a limitação objetiva do critério de renda ali proposta, se aplicada de forma absoluta, viola os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à assistência social. Tal decisão impulsionou mudanças legislativas relevantes, como as trazidas pela Lei nº 13.982/2020, que passou a desconsiderar, também, para fins de cálculo da renda familiar, os benefícios assistenciais (BPC) percebidos por pessoas com deficiência e os previdenciários de até um salário-mínimo percebidos por pessoas idosas com mais de 65 anos ou com deficiência integrantes do mesmo núcleo familiar do requerente (Brasil, 2020).

Portanto, conclui-se que as alterações legislativas e normativas ocorridas nos últimos anos evidenciam um movimento gradual de flexibilização e aprimoramento dos critérios para aferição da vulnerabilidade social no âmbito do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Ainda que a renda per capita familiar de até 1/4 do salário-mínimo continue sendo o critério objetivo previsto no §3º do art. 20 da LOAS, a própria legislação passou a admitir exceções, deduções e elementos probatórios adicionais que buscam refletir de forma mais fiel a realidade socioeconômica dos requerentes.

Contudo, o critério legal atual mostra-se defasado, sobretudo diante das desigualdades sociais persistentes e do aumento do custo de vida, revelando-se incompatível com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da isonomia e da proteção social. A ausência de regulamentação efetiva dos novos parâmetros previstos na Lei nº 14.176/2021, especialmente quanto à possibilidade de ampliação do limite de renda per capita para até 1/2 salário-mínimo, compromete a operacionalização administrativa do direito à assistência social pelo INSS. Essa lacuna normativa tem contribuído para o aumento desnecessário da judicialização, sobrecarregando o Poder Judiciário e dificultando a concretização de direitos fundamentais garantidos constitucionalmente.

Dessa forma, torna-se urgente a edição de normativos que regulamentem de forma clara e abrangente as novas possibilidades legais, assegurando o acesso equitativo ao BPC e promovendo uma interpretação que respeite os valores fundantes do Estado Democrático de Direito, como a justiça social, a igualdade material e a dignidade humana.

4 O MÍNIMO EXISTENCIAL E A SUPERAÇÃO DO CRITÉRIO ADMINISTRATIVO PURAMENTE ECONÔMICO NA CONCESSÃO DO BPC

Como já visto, a atual sistemática de concessão administrativa do Benefício de Prestação Continuada (BPC), centrada no critério econômico de renda per capita igual ou inferior a 1/4 do salário-mínimo, tem sido amplamente questionada por não refletir fielmente as múltiplas dimensões da pobreza e da vulnerabilidade social. Em resposta a essa limitação, surgem iniciativas legislativas e debates doutrinários que propõem novas formas de aferição mais compatíveis com a realidade vivenciada por pessoas com deficiência e idosas no Brasil.

Entre essas iniciativas, destaca-se o Projeto de Lei nº 254/2023, que visa modificar o caput e o §3º do art. 20 da Lei nº 8.742/1993 (LOAS), bem como o art. 1º da Lei nº 14.176/2021, com o objetivo de flexibilizar os critérios de acesso ao BPC. O PL propõe substituir o critério fixo de renda per capita por uma análise mais ampla da condição de miserabilidade da pessoa com deficiência, incluindo fatores sociais, econômicos e de saúde, conforme critérios objetivos a serem regulamentados, pois dispensa a análise de renda familiar ou própria quando o requerente for pessoa com

deficiência. Essa proposta visa superar a rigidez do atual modelo e promover uma avaliação mais contextualizada da real situação de vulnerabilidade do requerente.

A discussão sobre o mínimo existencial também se mostra central nesse debate. O conceito, derivado do princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), refere-se ao conjunto de condições materiais básicas que devem ser garantidas a toda pessoa para uma vida digna — o que inclui alimentação adequada, moradia, saúde, educação e acesso a bens essenciais.

Como já analisado, o Poder Judiciário, em especial os Tribunais Superiores, tem adotado uma interpretação ampliada dos Direitos Fundamentais, conferindo efetividade ao mínimo existencial mesmo diante de lacunas ou limitações legais. Assim, tem-se reconhecido a possibilidade de concessão do Benefício de Prestação Continuada com base em critérios complementares de vulnerabilidade social, ainda que não expressamente previstos em lei. Nesse contexto, Fonte assevera (2021, p. 63):

[...] o mínimo existencial, e os direitos fundamentais de maneira geral, inserem-se em um campo designado contramajoritário. Isto significa dizer que eles devem ser garantidos mesmo contra a vontade das maiorias eventuais, democraticamente investidas no exercício do poder.

Essa concepção do mínimo existencial representa uma ruptura com a visão tradicional da assistência social, historicamente pautada por critérios estritamente econômicos e voltada à concessão de benefícios apenas àqueles que se enquadram em parâmetros objetivos de pobreza. No caso do BPC, essa lógica se materializa na exigência de renda familiar per capita igual ou inferior a 1/4 do salário-mínimo, critério que, embora legalmente estabelecido, ignora a complexidade das situações de vulnerabilidade vividas por milhões de brasileiros.

O mínimo existencial, por sua vez, desloca o foco da análise da mera insuficiência de renda para a garantia concreta de condições mínimas de vida digna. Trata-se de um conceito que transcende o assistencialismo e se insere no campo dos direitos fundamentais, exigindo do Estado não apenas a proteção contra a miséria, mas a promoção ativa de meios que assegurem a dignidade humana. Isso inclui o acesso à alimentação adequada, moradia segura, saúde, educação, transporte e outros bens essenciais à sobrevivência e à inclusão social.

Ao reconhecer o mínimo existencial como parâmetro jurídico, o Poder Judiciário reafirma que a dignidade da pessoa humana não pode ser condicionada à rigidez de critérios administrativos. A efetivação desse princípio exige uma abordagem qualitativa e contextualizada, capaz de considerar os múltiplos fatores que compõem a vulnerabilidade social — como gastos com medicamentos, ausência de rede de apoio, deficiência, idade avançada, entre outros.

Portanto, a superação do critério puramente econômico na concessão administrativa do BPC não apenas se justifica, mas se impõe como medida de justiça social e constitucionalidade. O mínimo existencial deve atuar como filtro normativo que impede que a legalidade formal se sobreponha à proteção material dos direitos, garantindo que o Estado cumpra sua função de amparo aos que mais necessitam, mesmo quando a legislação não contempla todas as nuances da realidade.

A rigidez do critério de renda per capita para concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC) na esfera administrativa revela-se cada vez mais incompatível com a realidade social brasileira, especialmente diante das necessidades específicas da população idosa e das pessoas com deficiência. A exigência estrita de um valor tão baixo como condição de miserabilidade ignora que a dignidade da pessoa humana exige mais do que mera sobrevivência: requer condições materiais mínimas para uma existência digna. Como pontuam Sarlet, Marinoni e Mitidiero (2025, p. 220):

Os direitos fundamentais, por sua vez, constituem não apenas parâmetro para a legitimidade material da ordem constitucional, mas representam a essência da proteção das minorias, visto que uma violação de um direito fundamental, na condição de direito subjetivo individual, poderá justificar a impugnação (pelos meios postos à disposição pelo Estado de Direito) de atos que resultam da deliberação das majorias I", sendo certo que a escassez de recursos orçamentários não pode servir como justificativa absoluta para negar prestações sociais essenciais.

Nesse contexto, torna-se imperioso repensar a aferição da vulnerabilidade social com base em critérios que reflitam a complexidade das condições de vida da população alvo do BPC, superando o critério puramente econômico e admitindo elementos qualitativos e contextuais, conforme já previsto na própria Lei nº 8.742/93 e reforçado por recentes alterações legislativas.

No entanto, à luz dos preceitos constitucionais que asseguram os direitos fundamentais e a observância do mínimo existencial, nem mesmo os valores de dedução de gastos previstos na Lei nº 14.176/2021 — já analisada neste trabalho — podem ser considerados critérios eficazes para aferição administrativa da situação de miserabilidade social. Isso porque os gastos de um requerente do BPC, seja pessoa idosa ou com deficiência, com medicamentos, alimentação especial, fraldas e outros insumos de saúde, frequentemente superam, de forma significativa, os limites fixados pelo ato normativo. Em especial, a dedução atualmente permitida para gastos com medicamentos — limitada a apenas R\$ 45,00 — revela-se insuficiente e descolada da realidade socioeconômica vivenciada por grande parte da população em situação de vulnerabilidade.

É notório que tal valor não cobre sequer medicamentos de uso contínuo mais básicos, gerando um desequilíbrio injustificável entre os custos reais do tratamento de saúde e o parâmetro normativo adotado. Ademais, não raras vezes, os requerentes do BPC enfrentam a ausência de fornecimento desses itens pela rede pública, sendo obrigados a arcar com despesas que, em muitos casos, ultrapassam um salário-mínimo mensal.

Nesse contexto, diversos tribunais vêm aplicando a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 567.985, com repercussão geral reconhecida, no sentido de que o critério da renda familiar per capita igual ou inferior a $\frac{1}{4}$ do salário-mínimo não pode ser adotado como parâmetro absoluto para aferição da vulnerabilidade social de pessoas com deficiência ou idosas requerentes do BPC.

O entendimento consolidado é o de que se faz necessária uma análise mais ampla e contextualizada da realidade socioeconômica do núcleo familiar, de modo a se verificar, com efetividade, a hipossuficiência, conforme exigido pelo art. 203, inciso V, da Constituição Federal, o qual estabelece que o benefício deve ser destinado àqueles que “não possuam meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família” (Brasil, 1988). Abaixo segue mais um julgado sobre o tema:

EMENTA:PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. VULNERABILIDADE SOCIAL CONFIGURADA. DESPESAS ELEVADAS. INSUFICIÊNCIA DO CRITÉRIO ARITMÉTICO. RENDA FLUTUANTE. COLEGIADO AMPLIADO. ART. 942, CPC. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em 18-04-2013, a Reclamação nº 4374

e o Recurso Extraordinário nº 567985, este com repercussão geral, reconheceu e declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do parágrafo 3º do artigo 20 da Lei 8.742/93 (LOAS), por considerar que o critério ali previsto – ser a renda familiar mensal per capita inferior a um quarto do salário-mínimo – está defasado para caracterizar a situação de miserabilidade. 2. Seria paradoxal que o Judiciário, apesar de ter reconhecido a inconstitucionalidade do critério econômico de acessibilidade ao BPC (renda familiar per capita igual ou inferior a ¼ do salário-mínimo), enquanto aqui se discute a renda mínima de cidadania universalizada (Projeto de Lei 4856/19), a exemplo de outros países e estados, como Itália, Quênia, Finlândia, Barcelona, Canadá (Ontário), Califórnia (Stockton), Escócia, Holanda, Reino Unido, Índia e outros, que já colocaram em funcionamento ou estão preparando programas-piloto de renda básica universalizada, para enfrentar o grave problema das desigualdades econômicas decorrentes do modelo capitalista, persista medindo com régua milimétrica a miserabilidade de pessoas que, além de estarem em situação de vulnerabilidade, sofrem com as barreiras naturais e as que a sociedade lhes impõe, em razão da idade avançada ou da deficiência. 3. Não foi em vão que o Tribunal da Cidadania, em precedente prolatado no REsp nº 1.112.557/MG, pela 3ª Seção, sendo Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado em 20/11/09, processado como representativo de controvérsia, nos termos do art. 543-C, do CPC, assentou a relativa validade do critério legal, tornando vinculante a necessidade de exame mais compreensivo para a análise judicial da hipossuficiência econômica: A limitação do valor da renda per capita familiar não deve ser considerada a única forma de se comprovar que a pessoa não possui outros meios para prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, pois é apenas um elemento objetivo para se aferir a necessidade, ou seja, presume-se absolutamente a miserabilidade quando comprovada a renda per capita inferior a 1/4 do salário-mínimo. 4. Não se pode tolerar o descaso do Estado brasileiro com o desenvolvimento de uma criança com grave deficiência, permitindo que uma família, que já se encontra acolhida em programa assistencial de moradia, seja privada dos benefícios advindos do programa de transferência de renda preconizado pela Constituição da República. Desse modo, ainda que a renda familiar per capita esteja um pouco acima do mínimo legal de 1/4 do salário- mínimo, desde o primeiro requerimento efetuado na esfera administrativa, em razão dos curtos e precários vínculos dos integrantes do grupo familiar que lhe proporcionavam renda mínima, existe respaldo das Cortes Superiores para que os demais elementos probatórios referido alhures sejam considerados para justificar a prestação continuada requestada. 5. Hipótese em que o auferimento de uma renda per capita acima do requisito mínimo não inviabiliza a concessão do benefício à parte autora, devido à flutuação da renda do grupo familiar do deficiente ao longo dos anos e porque o bom estado da moradia não é óbice à concessão do BPC quando demonstrado que a renda auferida pelo grupo familiar é insuficiente para proporcionar à pessoa com deficiência, com múltiplas carências e necessidades, condições mínimas de sobrevivência com dignidade (Brasil, 2021).

Nessa esteira, a adoção de indicadores multidimensionais de pobreza, como os utilizados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) — que consideram aspectos como educação, saúde, acesso a serviços públicos e inclusão social — poderia subsidiar a criação de um Índice Nacional de Vulnerabilidade Social, a ser utilizado de forma complementar na análise administrativa dos pedidos do BPC.

Para tanto, o INSS, na qualidade de autarquia federal responsável pela operacionalização do benefício, poderia instituir procedimentos padronizados e eficazes, voltados à atuação de assistentes sociais, os quais emitiriam pareceres técnicos sociais com base na realidade concreta dos núcleos familiares das pessoas solicitantes. Esses pareceres poderiam utilizar indicadores de pobreza atrelados ao Índice Nacional de Vulnerabilidade Social, bem como ao cumprimento dos direitos fundamentais indispensáveis ao mínimo existencial

Isso se justifica, sobretudo, porque o critério objetivo de renda per capita, estabelecido pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), bem como as deduções permitidas pela Portaria Conjunta MC/MTP/INSS nº 14/2021 – ambos atualmente considerados pelo INSS – estão longe de refletir, com precisão, a real condição de miserabilidade e vulnerabilidade social enfrentada por grande parte da população em situação de pobreza extrema, contrariando o mandamento da Carta Magna.

Assim, a realização de avaliações sociais técnicas realizadas por servidores Assistentes Sociais da autarquia, não atreladas de forma exclusiva ao critério da renda per capita, permitiria, por meio de laudos circunstanciados, uma análise mais precisa e compatível com a realidade vivida pelos requerentes, considerando, por exemplo, elementos como: moradia precária, desemprego estrutural ou informalidade, acesso limitado a serviços públicos, situações de violência doméstica e a eventual inexistência de rede de apoio familiar ou comunitária.

No entanto, para que a efetivação desses procedimentos seja possível, é imprescindível a edição de atos normativos internos que autorizem a adoção de parâmetros distintos dos atualmente estabelecidos pela Portaria Conjunta MC/MTP/INSS nº 14/2021 para fins de dedução de gastos, em conformidade com a previsão trazida pela Lei nº 14.176/2021, que incluiu o art. 20-B na LOAS.

Portanto, diante das evidências jurídicas, legislativas e sociais apresentadas, mostra-se imprescindível a transformação do atual modelo de aferição da miserabilidade adotado para a concessão administrativa do Benefício de Prestação Continuada. O critério fixo de renda per capita, embora previsto na legislação, revela-se insuficiente e reducionista, ao não abranger a complexidade das múltiplas formas de vulnerabilidade social que afetam, de modo particular, pessoas idosas e com deficiência.

Substituir esse modelo por uma abordagem mais ampla, multidimensional e sensível à realidade socioeconômica dos requerentes permitirá uma análise mais justa e compatível com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), da isonomia material (art. 5º, caput) e da proteção social ampla (art. 203, V). Afinal, a pobreza não pode ser entendida exclusivamente como ausência de renda, mas sim como uma condição que envolve restrições reais ao acesso a direitos fundamentais. Assim, a adoção de indicadores mais abrangentes se encontra em maior consonância com o conceito constitucional de mínimo existencial, reforçando o papel do Estado na promoção da justiça social e da inclusão.

5 CONCLUSÃO

O critério de renda per capita de 1/4 do salário-mínimo, estabelecido pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), revela-se claramente insuficiente para capturar a complexidade das situações de vulnerabilidade social enfrentadas por idosos e pessoas com deficiência. Embora esse parâmetro tenha uma base normativa sólida, sua aplicação rígida na esfera administrativa não reflete a verdadeira realidade dessas populações, especialmente diante do aumento do custo de vida e das especificidades das suas necessidades.

A análise demonstra que a aferição da miserabilidade deve ir além do cálculo econômico e considerar fatores que influenciem diretamente a subsistência dos requerentes, como gastos com saúde, transporte e alimentação. Jurisprudências e alterações legislativas recentes reforçam a necessidade de uma avaliação mais flexível, que considere a totalidade da situação socioeconômica de cada família.

Portanto, é urgente a reformulação do critério de elegibilidade do Benefício de Prestação Continuada. Adotar uma abordagem mais ampla e multidimensional, que inclua indicadores de vulnerabilidade social mais abrangentes, é essencial para assegurar a justiça social e a dignidade humana. O Estado deve garantir condições mínimas de vida digna, atendendo, de fato, às necessidades daqueles que estão em situação de desamparo, conforme preconizado pela Constituição.

A mudança no critério de elegibilidade não apenas promoverá maior justiça social, mas também contribuirá para a redução da judicialização do acesso ao benefício, aliviando a sobrecarga do sistema judiciário e garantindo mais celeridade e efetividade na concessão do BPC. A reforma é, portanto, um passo necessário

para a construção de um sistema de assistência social mais justo, que promova a inclusão e a dignidade de todos os cidadãos em situação de vulnerabilidade.

A reformulação do critério de elegibilidade do BPC, com a adoção de novos parâmetros mais flexíveis e compreensivos, será um avanço significativo para a efetivação dos direitos sociais no Brasil. Tais mudanças devem ser acompanhadas de um acompanhamento contínuo da implementação das políticas públicas, com a inclusão de avaliações qualitativas, considerando as particularidades de cada grupo vulnerável, como os idosos e pessoas com deficiência. Somente assim será possível garantir um sistema de proteção social mais justo, que promova a inclusão, a dignidade e o pleno exercício dos direitos fundamentais.

Além de promover maior justiça social, a adoção de critérios mais adequados e contextualizados pode contribuir significativamente para a redução da judicialização do acesso ao BPC. Atualmente, milhares de requerentes recorrem ao Poder Judiciário para obter o benefício negado administrativamente, o que sobrecarrega o sistema de justiça e revela falhas na política pública. Ao tornar o processo administrativo mais justo e sensível à realidade dos indivíduos, evita-se o deslocamento da proteção social para a via judicial, garantindo maior celeridade, previsibilidade e efetividade na concessão do benefício.

Por fim, a mudança no critério de elegibilidade representa um passo importante na construção de um sistema de assistência social mais equitativo, que reconheça as diversas formas de vulnerabilidade e promova a inclusão daqueles que, embora não se enquadrem nos limites econômicos tradicionais, vivem em condições de desamparo e necessitam da proteção estatal. Trata-se de uma medida que fortalece o pacto constitucional de solidariedade e reafirma o compromisso do Estado com a dignidade da pessoa humana.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. promulgada em 5 de outubro de 1988: atualizada até a Emenda Constitucional nº 135 de 20.12.2024. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 14 ago. 2025.

BRASIL. **Lei nº 8.742, de 7 de setembro de 1993**. Dispõe Sobre a Organização da Assistência Social e das outras providências. Brasília, DF: Presidência da República,

1993. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm. Acesso em: 14 ago. 2025.

BRASIL. **Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003**. Dispõe Sobre o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2003. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm. Acesso em: 14 ago. 2025.

BRASIL. **Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015**. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasília, DF: Presidência da República, 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 14 ago. 2025.

BRASIL. **Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020**. Altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Brasília, DF: Presidência da República, 2020. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13982.htm. Acesso em: 14 ago. 2025.

BRASIL. **Lei nº 14.176, de 22 de junho de 2021**. Altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Brasília, DF: Presidência da República, 2021. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14176.htm. Acesso em: 14 ago. 2025.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. AI 477.976 AgR. Relator: Ministro Marco Aurélio. Primeira Turma. Julgado em 17 set. 2013. Acórdão Eletrônico, **Diário da Justiça Eletrônico**, Brasília, DF, n. 212, p. -, 25 de out. 2013. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search?base=acordaos&sinonimo=true&plural=true&page=1&pageSize=10&queryString=recurso%20extraordin%C3%A1rio%20567.985&sort=_score&sortBy=desc. Acesso em: 11 set. 2025.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 461.722 AgR – ED. Relator: Ministro Gilmar Mendes. Segunda Turma. Julgado em 10 ago. 2010. **Diário da Justiça Eletrônico**, Brasília, DF, n. 159, p. 799, 27 ago. 2010. Publicado também em: LEXSTF, v. 32, n. 381, p. 224–227, 2010. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search?base=acordaos&sinonimo=true&plural=true&page=1&pageSize=10&queryString=recurso%20extraordin%C3%A1rio%20567.985&sort=_score&sortBy=desc. Acesso em: 11 set. 2025.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 567.985/MT. Relator: Min. Gilmar Mendes. Plenário, julgado em 18 abr. 2013. **Diário da Justiça Eletrônico**, Brasília, DF, 03 out. 2013. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=2569060&numeroProcesso=567985&classeProcesso=RE&numeroTema=27>. Acesso em: 14 ago. 2025.

BRASIL. Tribunal Regional Federal. Região, 4. **Apelação Cível nº 5004269-61.2014.4.04.7209/SC**. Relator: Sebastião Ogê Muniz. Turma Regional Suplementar de Santa Catarina. Julgado em: 29 jun. 2021. Disponível em: <https://previdenciaria.com/trf4/beneficio-assistencial-pessoa-com-deficiencia->

vulnerabilidade-social-configurada-despesas-elevadas-insuficiencia-do-criterio-aritmetico-renda-flutuante-colegiado-ampliado-2021-07-01-5004269-61-2014-4-04-7209-40002672274. Acesso em: 14 ago. 2025.

BRASIL. Tribunal Regional Federal. Região, 4. **Apelação Cível nº 5013148-21.2022.4.04.7001/PR**. Relatora: Des. Cláudia Cristina Cristofani. Julgado em 11 maio 2023. Disponível em: <https://previdenciarista.com/trf4/beneficio-assistencial-renda-per-capita-situacao-de-risco-social-lei-n-loas-2023-05-11-5013148-21-2022-4-04-7001-40003821001/>. Acesso em: 04 set. 2025.

BRASIL. Tribunal Regional Federal. Região 5. **Recurso Inominado nº 0521635-84.2019.4.05.8100**. Terceira Turma. Relator: Des. André Dias Fernandes. Julgado em 08 set. 2020. Disponível em: https://jurisprudencia.trf5.jus.br/jurisprudencia/exibir.wsp?tmp.id_documento=162599. Acesso em: 04 set. 2025.

FONTE, Felipe de M. **Políticas públicas e direitos fundamentais**. 3. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2021. *E-book*. p. 63. ISBN 9786555597417. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555597417/>. Acesso em: 30 jul. 2025.

GOES, Hugo. **Manual de direito previdenciário**. 18. ed. Rio de Janeiro: Método, 2024. *E-book*. p.599. ISBN 9788530995256. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530995256/>. Acesso em: 22 jul. 2025.

SARLET, Ingo W.; MARINONI, Luiz G.; MITIDIERO, Daniel. **Curso de direito constitucional**. 14. ed. Rio de Janeiro: SRV, 2025. *E-book*. p.201. ISBN 9788553626885. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788553626885/>. Acesso em: 17 jul. 2025.

SILVEIRA, Sergio Kelner; MEDEIROS, Carolina Beltrão de. **Nota Técnica nº 53 – análise do benefício de prestação continuada: Crescimento, Desafios e Sustentabilidade (2023–2024)**. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, Núcleo de Inovação Social em Políticas Públicas, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/fundaj/pt-br/composicao/dipes-1/publicacoes/NT53BCPCrescimentoDesafioseSustentabilidade20232024.pdf>. Acesso em: 11 set. 2025.

SINTPq. Salário mínimo necessário se aproxima de R\$ 7.600 em 2025, segundo DIEESE. São Paulo: **Sindicato dos Trabalhadores em Pesquisa, Ciência e Tecnologia**, 21 maio 2025. Disponível em: <https://www.sintpq.org.br/info-salario-minimo-ideal-em-2025-deveria-ser-de-r-7-mil-segundo-o-dieese>. Acesso em: 11 set. 2025.